

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

M.X. Nurullayeva

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORTIQCHA XARAJATLARNI KAMAYTIRADI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL